

Nachbarn, Wein und wilde Wasser

Text Anton W. Scheiwiler.
Aufnahmen Herbert Maeder.

Der Kanton St. Gallen hat nicht weniger als elf verschiedene Grenzen: zu den beiden Appenzell, zum Thurgau, zu Zürich, Schwyz, Glarus und Graubünden, zum Fürstentum Liechtenstein, zum österreichischen Bundesland Vorarlberg und – draussen im Bodensee – zu den beiden deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Freistaat Bayern . . .

Der Beamte der St. Galler Staatskanzlei, dem wir diesen Umstand zu bedenken geben, schmunzelt hörbar am Telephon. Nein, so etwas wie ein Ausserministerium gebe es in der Gallustadt nicht. Der offizielle Verkehr mit den deutschen und österreichischen Nachbarn nehme den ordentlichen diplomatischen Umweg über Bern und Bonn beziehungsweise Wien. Nur mit den Liechtensteinern verhandeln die St. Galler direkt, wobei es freilich um eine Spur formeller zugehe als etwa zwischen zwei eidgenössischen Kantonen.

Dem Protokoll werde damit Genüge getan, dass zunächst immer auf höchster Ebene, also von der Regierung in St. Gallen zu der Regierung in Vaduz, und erst dann von Departement zu Departement Kontakt aufgenommen werde. Dies geschehe vorwiegend auf schriftlichem Weg, doch greife man, wenn es pressiere, eben auch einmal zum Telephon. Die Berührungspunkte St. Gallens mit Liechtenstein sind zahlreich. So besuchen etwa die jungen Liechtensteiner die Berufsschule in Buchs, die Kantonschule in Sargans oder das Lehrerseminar in Rorschach. Die liechtensteinischen Ordnungshüter werden teilweise bei der St. Galler Polizei ausgebildet.

Es sind nicht die zahlreichen Nachbarn, die das Problem von St. Gallen, diesem 1803 unter französischem Druck geschaffenen ringförmigen Gebilde, darstellen. Vielmehr trägt der

Kanton schwer an seiner wirtschaftlich wenig glücklichen Lage am Rande der Schweiz. «Bei uns sind die Lebenshaltungskosten höher als anderswo, nicht zuletzt wegen der längeren Transportwege», heisst es im Regierungsgebäude.

Am Rhein endete die Welt

Klassisches Grenzland ist das St. Galler Rheintal. Heute zählt es, dank zunehmender Industrialisierung, zu den entwicklungsreichsten Gebieten des Kantons. In Heerbrugg, Widnau und drunten in Altenrhein haben sich namhafte industrielle Schwerpunkte gebildet. Die mit der Rheinkorrektion in Zusammenhang stehenden Meliorationen haben neues, fruchtbares Kulturland geschaffen.

Im Rheintal, das in seinen oberen Teilen Sarganser und Werdenberger Land genannt wird, war es nicht immer so. Es hat eine lange Geschichte als vernachlässigtes und unterdrück-

tes Untertanengebiet der Fürststäbte von St. Gallen und der Alten Eidgenossenschaft. Immer wieder verwüstete der heftige Föhn die Kulturen; vom 18. Jahrhundert an trat der junge Rhein als Folge der grossen Waldrodungen in Graubünden über die Ufer. Am Rhein endete für die Rheintaler lange Zeit die Welt: die Brücken zum liechtensteinischen und vorarlbergischen Ufer sind erst knapp hundert Jahre alt. Das Rheintal galt höheren Orts als Durchgangsland, das gerade gut genug war, schnelle Strassen- und Bahnverbindungen vom süddeutschen Raum nach Oberitalien aufzunehmen. Als die Talgemeinden Bahnstationen forderten, empfand man dies zunächst als Zumutung. Erst um die Jahrhundertwende konnte man sich dazu entschliessen, den Rheinlauf so zu korrigieren, dass die regelmässige Überschwemmung des St. Galler Rheintals ausblieb.

Moderne Betonbrücken, breite Strassen und hohe Steindämme, hinter denen der Fluss versteckt ist, prägen das Bild des Rheintals.

Ausfallstor ins Vorarlbergische bei Heerbrugg mit unvermeidlicher Grenzankstelle. Die österreichischen Benützer sind zahlreicher als jene aus der Schweiz.

Der einstige Flughafen St. Gallen ist heute Werkflugplatz und daneben ein gerne benützter Stützpunkt der Sport- und Privatfliegerei.

Schweissarbeiten in den Flug- und Fahrzeugwerken Altenrhein, die aus den berühmten deutschen Dornier-Werken hervorgegangen sind.

Oliv, Gold, Blau und Rot

Über der modernen Rheinbrücke bei Trübbach wölbt sich ein seidigblauer Himmel. An zwei mächtigen Fahnenstangen links und rechts flattern die Wahrzeichen des Fürstentums Liechtenstein im leichten Talwind: Goldrot für das Fürstenhaus und blaurot mit goldener Krone für das Land. Eine diskrete Grenztafel mit Landeswappen weist darauf hin, dass hier ausländisches Territorium beginnt, ein Ausland freilich, das man in der Schweiz in Anführungszeichen zu setzen pflegt. Neben der Tafel steht ein junger Mann in einer fremdländisch anmutenden olivfarbenen Uniform: rote Kragenspiegel, glänzendes Lederzeug, unter der Tellermütze, an der das fürstliche Landeswappen prangt, ein ernsthaftes, von einem gewirbelten Schnurrbart geschmücktes Gesicht. Die «Wacht am Rhein» eines Angehörigen des Fürstlich-Liechtensteinischen Sicherheitskorps ist nicht authentisch, die Grenzkontrolle fällt nicht in den Aufgabenbereich der knapp 40 Mann zählenden Polizeitruppe des kleinen Landes. Gegenüber Österreich besorgen dies auf Grund des Zollvertrages von 1923 eidgenössische Zöllner und Grenzwächter, gegen die Schweiz hin ist die Grenze völlig offen. Polizeimann Kieber posiert lediglich für unseren Fotografen (siehe Titelbild). Sonst, so berichtet unser schneidiges Photomodell, sei er vor allem Verwaltungspolizist, zwischenhinein auch etwa Chauffeur des regierenden Landes-

fürsten Franz Josef II., den er in einem der beiden schwarzen Dienstmercedes (Kennzeichen FL 1 und FL 2) vielfach in die Schweiz, nach St. Gallen, Zürich oder zum Flughafen Kloten zu fahren habe.

Biskuits nach Tirol

Grenzland – für das Rheintal bedeutet es heute glücklicherweise wieder Güterumschlag im kleinen und im grossen Grenzverkehr. Eidgenössische Republikaner fahren hinüber ins Liechtensteinische, um monarchistische Luft zu schnuppern, Liechtensteiner in die Schweiz, weil dort Wein und Bier nicht wie zu Hause mit einer wenig beliebten Alkoholgetränksteuer belastet sind. Einseitiger sind die Grenzbeziehungen zu Vorarlberg – ob die Rheintaler gegenüber den schärfsten Konkurrenten der St. Galler Stikerei drüben in Dornbirn und Lustenau noch immer einen heimlichen Groll hegen? Die Vorarlberger und sogar die Tiroler pflegen an Mittwochen, Freitagen und Samstagen in Scharen in die Einkaufszentren von Buchs und von Widnau-Heerbrugg zu strömen, vor allem in die für lokale Verhältnisse ungewöhnlich gross dimensionierten Migros-Märkte. Ein leitender Angestellter bestätigt denn auch, dass sich fast die Hälfte der Käuferschaft aus Österreichern rekrutiert, die sich vorwiegend mit Schokolade, Zucker, Kaffee und Biskuits eindecken. Der Migros-Markt von Widnau-Heerbrugg beispielsweise, der

über einen grossen Parkplatz und über eine Geldwechselstelle verfügt, weist einen dreimal so hohen Kolonialwarenumsatz auf als ein vergleichbarer Supermarkt in der Stadt St. Gallen. «Ich will ja gegen niemanden nichts sagen», meint unser Gewährsmann hinter vorgehaltener Hand, «aber wir haben hier leider auch den grössten Teil an Ladendiebstählen», und die Sorge des Schweizers, der mit dem Fremden zwar gerne Geschäfte macht, ihm aber misstraut, spricht aus ihm.

Musiker mit Reisepass

In einer einfachen Mietwohnung in Oberriet befindet sich das geistige Zentrum eines kulturellen Grenzgängerunternehmens. Hier wohnt der Dirigent Hanspeter Gmür, Leiter der «Camerata Rhenania», des einzigen Berufsorchesters der Region. Wir stören den jungen Künstler beim Morgenessen, er aber wischt unsere Bedenken mit einer leichten Handbewegung ab. Offizieller Sitz der «Camerata Rhenania», eines vorwiegend auf die Musik des Barock und der Frühklassik spezialisierten Kammerorchesters, ist zwar St. Gallen. Die 20 Musiker wohnen über die ganze deutsche Schweiz verstreut, von Basel über Luzern bis nach St. Gallen, weshalb die Proben – in Zürich stattfinden. Gespielt wird jedoch vor allem im Sanktgallischen, dann aber auch jenseits des Rheins, in Bregenz, auf Schloss Hohenems, in der fürstlichen Residenz auf Schloss Vaduz und etwa

Bessere Zeiten für Bodenseefischer dank dem Egli und den Nylonnetzen. ▶

Reicher Fang für Fischer und Möwen: Der Egli, der den Blaufelchen als Brotfisch verdrängt hat, muss sofort ausgenommen werden. ▶▶

Ein Brautpaar begibt sich an Bord der «Seeschwalbe», einer Einheit des auf dem obersten Rheinabschnitt tätigen Schiffahrtsunternehmens. ▼

Die alte Holzbrücke über den Rhein bei Schaan wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen und durch eine neue Brücke ersetzt.

auch bei Studioaufnahmen des Österreichischen Rundfunks in Dornbirn. Gegründet wurde das Orchester im letzten Jahr auf Grund eines Schallplattenauftrages für einen amerikanischen Produzenten sowie im Hinblick auf eine dauernde Zusammenarbeit mit dem vorarlbergischen Radio. Zurzeit arbeitet die «Camerata Rhenania» an einer Gemeinschaftsproduktion der schweizerischen und österreichischen Radiogesellschaften. Es handelt sich um zwei Orgelkonzerte, eines komponiert vom liechtensteinischen Spätromantiker Rheinberger. Bedingung der Auftraggeber: die Aufnahmen sind im unmittelbaren Grenzbereich zu machen...

Ein Graben im Rhein

Im Kieswerk der sanktgallischen Rheinkorrektion. Lastwagen um Lastwagen rollt staubaufwirbelnd zum Mischturm, wo ein kleiner Mann mittels einer automatischen Anlage die gewünschten Gesteinsmischungen für Beton herstellt und auf die leeren Lastwagenbrücken rinnen lässt. Rund 450 Kubikmeter Gestein liefert er so im Tag aus, sagt er zu uns und fährt sich über das mit feinem Staub bedeckte Haar. Das Material komme aus dem Steinbruch der Strafanstalt Saxerriet und aus dem Rheinbett. Mit den Lieferungen aus dem Rhein sei es wohl bald vorbei. «Der Kies, mit dem das Trasse der Rheintal-Autobahn aufgeschüttet wurde, stammt grösstenteils aus dem Flussbett. Es wurde ein

Grenzkanton St.Gallen

richtiger Graben ausgehoben und dadurch das Rheinbett abgesenkt. Haben Sie unsere schönen hölzernen Rheinbrücken gesehen? Jetzt sind nur noch diejenigen bei Sevelen und Kriessern in Betrieb, und auch diese müssen bald ersetzt werden. Überall haben die Pfahlfundierungen, die vorher mit Flussschlamm bedeckt waren, zu faulen begonnen; eine Brücke nach der anderen wird zusammenkrachen, Sie werden es noch erleben.»

Die Rheinregulierung

Dabei ist die Kiesausbeutung im Fluss eine Folge der an sich segensreichen Rheinregulierung, eines von den Anliegerstaaten getragenen Gemeinschaftswerks. Durch die Erstellung von neuen Flussbetten westlich von Diepoldsau sowie zwischen Bruggerhorn und dem Bodensee wurde der Rheinlauf um rund zehn Kilometer verkürzt. Gleichzeitig entstanden links und rechts mächtige Steindämme. Die von den Appenzeller Höhen herunterbrausenden Wildwasser wurden in einem parallel zum Rhein geführten Binnenkanal gesammelt, der heute den alten Rheinlauf zwischen St. Margrethen und Altenrhein mit Wasser versorgt. Um den bei trockener Witterung in seinem künstlichen Bett oft nur noch als träges Rinnsal dahinfließenden Rhein zu beleben, hatte man damit begonnen, das Geschiebe regelmässig herauszubaggern. Mit der Zeit jedoch übertraf die Nachfrage nach Rheinkies das Angebot, weshalb die Ausbeutung verstärkt wurde. Allein seit 1950 sind dem jungen Rhein rund 18 Millionen Kubikmeter Kies entnommen worden.

Die sanktgallische Rheinkorrektur, nicht zu verwechseln mit der internationalen Rheinregulierung, ist für das St. Galler Rheinufer verantwortlich. Sie bepflanzt die Uferböschungen, sie nimmt Wildbachverbauungen vor, sie betreibt, wie bereits erwähnt, ein Kieswerk sowie die dazugehörige, über eine Geleiseanlage von rund 50 km Länge verfügende Transportbahn im Liliput-Format. Das Rheindamm-Bähnchen besitzt unter anderem sechs Diesellokomotiven sowie – für sonnige Gesellschaftsfahrten – einen gedeckten und vier offene Personenwagen...

Rheinschiffahrt

Samstagabend an der Mündung des alten Rheins in den Bodensee, unweit des kleinen Dörfchens Altenrhein. Hier befindet sich ein grosser Bootshafen, von dem ein ungewöhnlich reger Verkehr ausgeht. Dauernd hebt und senkt sich die Brücke, die zum Campingplatz auf der äussersten Landspitze führt. Segeljachten, kleine Motorboote und protzige Kabinenkreuzer kommen von Rorschach, von Lindau oder von Bregenz herüber, andere wieder laufen aus und verschwinden am Horizont über der weiten Fläche des Bodensees. Die Fahrinne des Bootshafens trifft im rechten Winkel auf diejenige, die vom See den alten Rhein hinauf bis zur Zollbrücke ob

St. Margrethen führt. An diesem Kreuzungspunkt kommt es immer wieder zu Stauungen. Ein grosses, etwas plumpes Motorboot gleitet vom See her heran und verscheucht die grösseren und kleineren Nusschalen mit energischem Hupen: das Kurschiff der obersten Schiffahrtsgesellschaft auf dem Rhein, des «Städtischen Motorboot- und Schiffahrtsbetriebs Rorschach-Rheineck». Ihre Träger sind die Gemeinden Rorschach, Thal und Rheineck, das Personal rekrutiert sich aus Angestellten des städtischen Kornhauses zu Rorschach, und die Flotte besteht derzeit aus drei Einheiten: aus den beiden 60plätzig Motorbooten «Rheinlust» und «Seeschwalbe» und dem 150 Personen fas-

An steilen und besonnenen Hängen reift der Föhnwein des St. Galler Rheintals.

Weingärtner Rutishauser prüft den Zuckergehalt der Traubenbeeren mit dem Refraktometer.

Ein traditionsreiches, aussterbendes Handwerk: der Küfer von Berneck mit seinen Gesellen.

senden Motorschiff «Rhyspitz». Im Sommer werden an Sonntagen zwölf, an Werktagen sechs Kurse durchgeführt. Die Schiffahrt auf dem alten Rhein – nautisch gesehen übrigens nicht ohne Tücken, denn der enge Flusslauf, der unterschiedliche Wasserstand und der Flaschenhals bei Altenrhein geben mannigfache Probleme auf – ist vorwiegend auf den Ausflugsverkehr eingestellt. Für das Dörfchen Altenrhein bedeutet sie immerhin den einzigen Anschluss an den öffentlichen Verkehr.

Von Eichenfässern und Föhnweinen

Der Buchberg ob Thal, Berneck und Balgach sind die Zentren des Rheintaler Weinbaus. In Berneck entdecken wir einen Handwerker, dessen Gewerbe mit dem Wein in engstem Verhältnis steht, einen der letzten Küfer unseres Landes. Im Familienbetrieb von August Thurnheer werden seit Mitte des letzten Jahrhunderts dicke Planken aus jugoslawischer Eiche unter Einwirkung von Feuer und Wasser zu Fassdauben gebogen, die sich, nur von starken Ringen aus Flussbandeisen

Das Rheindamm-Bähnchen der sanktgallischen Rheinkorrektur transportiert Kies, Gesteinsbrocken und an schönen Sonntagen auch Touristen.

zusammengehalten, fugenlos, ohne Leim und Nagel, zu kleineren oder grösseren Fässern fügen. Der Küferei ist mit dem Aufkommen von Weinbehältern aus Kunststoff eine grosse Konkurrenz erwachsen. «Wir haben uns deshalb vor allem auf Spezialanfertigungen verlegt, weil ja die Kunststoffbehälter zwangsläufig normiert sind.» Für Meister Thurnheer gilt noch immer der Grundsatz, dass ein guter Wein in einem guten Eichenfass heranreifen muss, wo sich der edle Rebensaft mit dem dem Holz innewohnenden Gerbstoff verbindet und dadurch erst zu seiner vollen Farbe und zu seinem Geschmack erblüht. Seine breiten, schweren, doch auch irgendwie behutsamen Hände ruhen auf der mächtigen Tischplatte, seine blauen Augen beobachten uns gespannt, wie wir seinen Wein versuchen. Wir sitzen im modern eingerichteten, aber doch wohnlichen Keller von August Rutishauser, der sich selber Weingärtner nennt. Denn vom Gärtnerhandwerk ist er zum Weinbau gekommen, den noch sein Vater nur nebenher betrieben hat, und mit Um-sicht hat er sein Rebgelände oben am Buechberg, gerade unterhalb des «Steinernen Tisches», vermehrt. Hinter jedem Wein, den er uns in einer Art ungewohnter, selbstverständlicher Feierlichkeit kredenzt, liegen die Arbeit und die Hoffnungen eines Jahres. Unser Gastgeber ist einer der wenigen Rebleute, die ihren Wein noch selber keltern. Die meisten Weinbauern liefern die Trauben oder den frü-

ben Most an Grosskeltereien oder direkt an Weinhändler. Der Wein sei jedoch, so meint unser Weingärtner, so etwas wie ein Gesamtkunstwerk, das von der Pflanzung bis zur Lagerung die Handschrift des Meisters tragen sollte. Im Rheintal wird vor allem Blauburgunder und nur ganz ausnahmsweise Riesling angebaut. Der Rheintaler ist ein ausgesprochener Föhnwein, begünstigt durch sonnige Steinlagen an steilen Hängen und vor allem durch den warmen Fallwind, der oft noch kurz vor dem Wimmel durch das Tal braust und mit seiner ausserordentlichen Wärmekonzentration die Öchsle-Grade in letzter Minute in die Höhe treibt.

Ein privater Flughafen

Altenrhein, das ehemalige Fischerdorf, das gerade nur über einen kleinen Schiffssteg verfügt, besitzt immerhin auch einen Flugplatz, den einstigen Flughafen St. Gallen. Vor dem Krieg befand sich hier schliesslich die Kopfstation eines regulären Swissair-Kurses St. Gallen-München. Auf der rund 1200 m langen Betonpiste, die beidseitig durch einen Stahlrost von je 150 m Länge ergänzt ist, gingen während des Krieges zahlreiche fliegende Festungen und mächtige Bomber nieder. Heute landen hier vor allem Sport- und Segelflugzeuge, Privatmaschinen, Militärflugzeuge und mitunter geheimnisvolle Prototypen. Denn Altenrhein ist vorwiegend Werkflugplatz der hiesigen Flug- und Fahr-

zeugwerke, der gegen Entgelt allerdings auch der Privatfliegerei zugänglich gemacht wird. Die Flug- und Fahrzeugwerke, die heute vor allem Kleinflugzeuge, Eisenbahnwagen, Tranzüge und Trolleybusse, Panzerfahrwerke, Transportzisternen und neuerdings auch Segelboote aus Kunststoff herstellen, verdanken ihr Bestehen eigentlich einem geschichtlichen Ereignis, nämlich dem Vertrag von Versailles, in welchem Deutschland der Flugzeugbau über ein gewisses Mass hinaus untersagt wurde. Deshalb gründeten die Dornier-Werke in Friedrichshafen auf dem neutralen Schweizer Ufer eine Niederlassung, wo beispielsweise das Riesenflugboot DO-X, aber auch eine ganze Reihe von für den militärischen Gebrauch bestimmter Wasserflugzeuge gebaut wurden. Die Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, die zuletzt von der Entwicklung des Erdkampfflugzeugs P-16 von sich reden gemacht hatten, sind heute eine rein schweizerische Unternehmung; die Dornier-Werke selber sind von Friedrichshafen in die Nähe von München umgezogen. Von den insgesamt rund 1100 Beschäftigten in Altenrhein setzt sich ein bedeutender Teil aus Grenzgängern vom deutschen und vom österreichischen Ufer zusammen.

Bodenseefischer

Es gibt in Altenrhein noch neun Berufsfischer. Ach ja, man könne heute wieder ganz gut leben von der Fische-

Die «Camerata Rhenania» bei der Probe in einem barocken Kirchenraum. In der Mitte der Leiter Hanspeter Gmür.

rei, berichtet Karl Welti. Natürlich sei heute vieles anders als früher, und einiges sogar besser. Zum Beispiel fisch man heute ausnahmslos mit den ertragreicheren und einfacher zu unterhaltenden Nylonnetzen. Statt des Weidlings besitze der Fischer heutzutage doch mindestens zwei Motorboote. Schliesslich sei die Winterfischerei aufgekommen – früher hätten die Fischer während der Wintermonate ihr Auskommen regelmässig in der Fabrik suchen müssen. Der Brotfisch von einst, der Blaufelchen, ist zugunsten des Egli verdrängt worden – ein Symptom des sich langsam verändernden Sees. Hecht, Forelle, Zander und Aal kenne der Bodenseefischer bald nur noch vom Hörensagen. Sonst aber geht das Fischen immer noch vor sich wie in den alten Tagen: man setzt am späteren Nachmittag und am Abend die Netze und holt sie in der Nacht oder im Morgengrauen wieder ein. Man unterscheidet zwischen der Haldenfischerei mit Bodennetzen, die nur innerhalb der Kantons- und Landesgrenzen erlaubt ist, und der Seefischerei mit Schwebnetzen, die man markiert und dann auf dem Wasser treiben lässt, zum schweizerischen, zum deutschen oder zum österreichischen Ufer, je nachdem, wie der Wind weht...